

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Covilhã | Portugal

ESTUDO NEUROFISIOLOGÍCO DAS CEFALEIAS CERVICOGÉNICAS

PROPOSTA DA CRIAÇÃO DE UM ESTIMULADOR
PERIFÉRICO PARA MELHORIA SINTOMÁTICA

Sara Diogo nº19806

*Universidade da Beira Interior, Departamento de Ciências Médicas, Licenciatura em
Ciências Biomédicas*

Orientador

Prof. Dr^a. Assunção Vaz Patto

Prof. Auxiliar da FCS

Covilhã, 14 de Junho de 2010

PÁGINA DE APRESENTAÇÃO

Trabalho apresentado no âmbito da unidade curricular de Seminário da Licenciatura em Ciências Biomédicas.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Sara Garcia Diogo, nº19806, aluna da Universidade da Beira Interior, declaro que o conteúdo do presente trabalho é da minha inteira responsabilidade.

Covilhã, _____ de _____ de 2010

AGRADECIMENTOS

Este espaço é dedicado aqueles que deram a sua contribuição para que este trabalho fosse realizado. A todos eles deixo o meu agradecimento sincero.

À Prof. Dr.^a Assunção Vaz Patto, orientadora deste trabalho, agradeço o apoio e a partilha de saber, as valiosas contribuições para o trabalho e a cordialidade com que sempre me recebeu. Acima de tudo agradeço por me ter acompanhado ao longo desta jornada e por estimular o meu interesse pelo conhecimento.

Ao Prof. Dr. António Espírito Santo agradeço a ajuda prestada na parte do estimulador externo, a prontidão e o interesse demonstrado.

Agradeço também à minha família, por todo o apoio demonstrado, pelas palavras de afecto e de carinho. Em especial quero agradecer às minhas tias Ana Ribeiro e Maximina Diogo, pois apesar de todos os obstáculos e dificuldades que tiveram de enfrentar, sempre souberam ter um sorriso para mim. Que elas tenham sempre muitos mais conselhos para me dar, que eu os acatarei sempre.

Também quero agradecer aos meus primos, eles que me auxiliaram sempre quando era necessário e que me encorajavam a continuar a lutar pelos meus objectivos. Em especial ao Pedro, ao César e ao Ricardo, pois para além de toda a preocupação que demonstraram para comigo, fizeram com que eu me sentisse sempre uma pessoa especial. Um agradecimento também à minha prima Ana, por todos os serões, por todas as conversas e por todos os momentos passados.

Um obrigada especial aos meus avós, sem eles, eu não estaria aqui. Obrigada por todo o esforço e dedicação e por todos os momentos de carinho e de atenção.

Um obrigada também a todos os meus amigos, eles que sem dúvida foram uma grande âncora para mim nesta jornada. Um agradecimento especial tem de ser feito à Adriana Silva, Cândida Santos, Ana Carolina Santos, Maria Inês Figueiredo, Carina Borges e Cláudia Ribeiro, por nunca me terem deixado desistir, sempre terem acreditado e depositarem uma enorme confiança em mim.

Agradeço também à Encantatuna – Tuna Académica Feminina da Universidade da Beira Interior, elas que foram a minha “Família Académica”, proporcionando-me momentos de diversão e por me ajudarem a desanuviar quando mais o precisava. Que a música e a alegria acompanhe todos os passos da nossa vida.

Quero também agradecer à Dora Ramos, Daniel Bertelo, Josué Martins e Débora Fernandes, por nunca me terem voltado as costas e terem sido meus “irmãos” em tempos mais críticos e difíceis.

Um obrigada à minha irmã Raquel, por me fazer sentir orgulhosa, por sempre ter demonstrado interesse, preocupação e, acima de tudo, paciência para comigo.

Por último, mas não menos importante, quero agradecer ao meu pai e à minha mãe. Apesar de não me terem dado sempre aquilo que eu queria, deram-me sempre aquilo que eu precisava. Sem o esforço deles nunca poderia ter chegado tão longe, não teria ultrapassado obstáculos, nem teria almejado querer tornar-me grande. Acima de tudo quero-lhes agradecer por terem sido sempre meus amigos.

RESUMO

As cefaleias crónicas são um problema médico e socioeconómico que resulta em incapacidade grave. Uma das formas de cefaleia crónica é a cefaleia cervicogénica. O termo “cefaleias cervicogénicas” foi primeiramente usado por Sjaastad em 1983 e foi ele que também propôs vários critérios de diagnóstico. As cefaleias cervicogénicas são descritas como uma dor recorrente, de longa duração, unilateral, grave e com origem no pescoço. Este tipo de cefaleia é agravada pelo movimento do pescoço ou pela sustentação da cabeça por longos períodos na mesma posição e causa pressão no atlas e no eixo ou região occipital. Geralmente é acompanhada por restrição de movimento da região, dor ao movimentar e dores nos ombros ou braços.

As bases fisiopatológicas e a anatomia exacta das cefaleias cervicogénicas não são claras. Inúmeros autores têm proposto várias teorias que vão desde bases neurofisiológicas envolvendo fibras ascendentes das raízes C1 e C2 para geradores de dores múltiplas em estruturas sensíveis à dor, envolvidas no movimento da cabeça. Assim, cefaleia cervicogénica deve ser considerada como um termo descritivo e não um diagnóstico final. Por causa dos inúmeros potenciais geradores de dor, nem resultados clínicos uniformes, nem um trajecto fisiológico foram definidos para as cefaleias cervicogénicas.

Foram estabelecidos critérios de diagnóstico para as cefaleias cervicogénicas, no entanto, devido a haver uma sobreposição de sintomas relativamente a outros tipos de cefaleias, tais como enxaquecas ou cefaleias tipo tensão, torna-se difícil a sua distinção.

Este trabalho descreve as cefaleias cervicogénicas, o seu aspecto clínico, a fisiologia do trajecto anatómico e estratégias de diagnóstico para diferenciá-las de outros tipos de cefaleias. Apresenta várias hipóteses de tratamento e propõe a criação de um estimulador externo para alívio sintomático.

ABSTRACT

Chronic headache is a significant medical and socioeconomic problem resulting in severe disability. The term “cervicogenic headache” was first used by Sjaastad in 1983, who also proposed criteria for its diagnosis. Cervicogenic headache is characterized as recurrent, long lasting, unilateral and severe pain, arising from the neck. This type of headache is aggravated by movement of the neck or head support for long periods in same position and causes pressure on the atlas and

axis or occipital region. It is usually followed by restriction of movement in the region, pain when moving and pain in the shoulders or arms

Exact pathoanatomic and pathophysiologic basis for cervicogenic headache are unclear. Numerous authors have proposed various theories ranging from neurophysiologic basis involving ascending fibers from the C1 and C2 nerve root to multiple pain generators in pain-sensitive structures involved in head movement. Thus, cervicogenic headache should be considered as a descriptive term rather than a final diagnosis. Because of the numerous potential pain generators, neither uniform findings, nor a pathophysiology has been defined for cervicogenic headache.

Diagnostic criteria have been established for cervicogenic headache but, because of the overlap of cervicogenic headache symptoms with other headache, as migraine or tension-type headache, it is difficult his distinction.

This paper describes the cervicogenic headache, his clinical aspects, pathophysiology and diagnostic strategies to differentiate it from other common headache. It presents various treatment strategies and proposes the creation of an external stimulator for symptomatic relief.

LISTA DE ABREVIATURAS

EUA - Estados Unidos da América

SNP – Sistema Nervoso Periférico

SNC – Sistema Nervoso Central

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Critérios das cefaleias associadas a desordens do pescoço, segundo a

International Headache Society, página 3

Figura 2 – Medula espinhal, página 6

Figura 3 – Mapa de dermatomas, página 8

Figura 4 – Motor de vibração em forma de moeda, página 21

Figura 5 – Proposta de um estimulador externo, página 21

LISTA DE TABELAS

Tabela 1-Classificação das cefaleias, página 9

Tabela 2-Condições de funcionamento do motor de vibração, página 19

Tabela 3-Condição de teste do motor de vibração, página 19

Tabela 4-Characterísticas eléctricas iniciais do motor de vibração, página 20

Tabela 5-Characterísticas mecânicas do motor de vibração, página 20

Tabela 6-Characterísticas de durabilidade do motor de vibração, página 20

ÍNDICE

Introdução.....	1
A dor.....	4
A dor crónica	5
Vias anatómicas da dor:	
1) A medula espinhal.....	6
2) Nervos raquidianos	7
3) Transmissão e modulação da dor relacionadas com as cefaleias	8
Classificação das cefaleias.....	9
Apresentação clínica das cefaleias cervicogénicas.....	10
Diferenciando cefaleias cervicogénicas	10
Fisiologia do trajecto anatómico.....	12
Hipóteses fisiológicas	12
Diagnóstico.....	14
Tratamento não operatório.....	16
Tratamento cirúrgico	17
Proposta de um estimulador externo para alívio sintomático	18
Conclusão.....	22
Referências bibliográficas.....	23
Anexos	30

“...E nenhum residente dirá: “Estou doente”...”

Isaías 33:24

INTRODUÇÃO

As cefaleias são uma das maiores aflições da humanidade. Estima-se que uma em cada três pessoas já sofreu ou sofre de cefaleias. A maioria das pessoas com cefaleias moderadas não consulta um médico e daí a verdadeira causa das cefaleias ser desconhecida.

Sabe-se que as enxaquecas são as cefaleias que ocorrem mais frequentemente na população. Um exame com uma amostra de 20000 domicílios nos Estados Unidos da América (EUA) revelou que 18.2% das mulheres e 6.5% dos homens são afectados por enxaquecas o que sugere que haja 27.9 milhões de pessoas com enxaquecas nos EUA [Lipton R. B. et al. 2001]. Aproximadamente 60% dos pacientes com enxaquecas experienciam mais de dois ataques por mês e mais de 75% de pessoas que sofrem de enxaquecas relatam sentir dor severa ou extrema durante os ataques. Mais de 90% dos pacientes relata sentirem alguma disfunção motora e 53% sente uma severa disfunção motora. Aproximadamente 31% dos pacientes com enxaquecas falta, no mínimo, um dia ao trabalho ou escola, nos três meses precedentes à enxaqueca [Lipton R. B. et al. 2001]. Os custos indirectos das enxaquecas ligados à baixa produtividade e perda de dias de trabalho foram estimados em 13 bilhões de dólares por ano. [Hu X. L. et al. 1999]

Em Portugal, e adoptando uma estimativa prudente, pode-se dizer que a enxaqueca afecta cerca de 10-12% da população pelo menos um vez na sua vida, ou seja, mais de um milhão de pessoas afectadas. [MacGregor, A.; 2002]

Felizmente para a maioria das pessoas, a cefaleia como doença aguda é pouco frequente e a sua causa normalmente, óbvia: uma ressaca causada por excesso de álcool, uma dor forte sob os olhos devido a uma infecção dos seios perinasais, uma dor latejante na face em consequência de uma infecção dentária (ver anexo 1). Outras cefaleias, porém, poderão não ter uma causa óbvia e, quando frequentes e intensas, podem causar preocupação e ansiedade consideráveis. Embora médicos classifiquem a enxaqueca e a cefaleia em salvas (ver anexo 2) como doenças benignas, estas poderão parecer muito graves a quem delas padece, dado que as crises podem ser extremamente incapacitantes. Isso deve-se não apenas às crises em si mas também ao facto de o receio de uma próxima crise poder impedir o indivíduo afectado de levar uma vida normal. [MacGregor, A.; 2002]

Por outro lado, a cefaleia crónica é um importante problema médico e socioeconómico, resultando em incapacidade grave e em prejuízo económico. Uma das formas de cefaleia crónica é a cefaleia cervicogénica. O termo "cefaleia cervicogénica" foi introduzido por Sjaastad em 1983, que também propôs critérios para

o seu diagnóstico. A cefaleia cervicogénica, como descrito por Sjaastad et al. [Sjaastad, O. et al. 1983] caracteriza-se como recorrente, de longa duração, unilateral, grave e com origem no pescoço. As bases fisiopatológicas e a anatomia exacta das cefaleias cervicogénicas não são claras. Inúmeros autores têm proposto várias teorias que vão desde bases neurofisiológicas tendo a cefaleia origem nas fibras ascendentes das raízes C1 e C2 ou origem em geradores de dores múltiplas em estruturas sensíveis à dor, envolvidas no movimento da cabeça. Assim, cefaleia cervicogénica deve ser considerada como um termo descritivo e não um diagnóstico final. Por causa dos inúmeros potenciais geradores de dor, nem resultados clínicos uniformes, nem um trajecto fisiológico foram definidos para as cefaleias cervicogénicas. [Chou, L.H.; 2002]

As cefaleias cervicogénicas são caracterizadas por uma dor referida no topo da coluna cervical. Embora a *International Headache Society* reconhece esse tipo de dor de cabeça como uma desordem distinta, e até propôs guias de diagnóstico (Figura 1), alguns clínicos continuam cépticos. [Bogduk, N.; 2009]

Figura 1 - Critérios das cefaleias associadas a desordens do pescoço, segundo a *International Headache Society* Adaptado de Headache Classification Committee of the International Headache Society; 1988

A dor

A dor é uma sensação que se caracteriza por um grupo de experiências perceptuais e emocionais desagradáveis, que desencadeiam respostas autonómicas, psicológicas e somatomotoras. A sensação em dois aspectos anatmo-fisiológicos: potenciais de acção rapidamente conduzidos por axónios mielinizados, de grande diâmetro e que produzem uma dor aguda bem localizada, penetrante ou tipo facada, seguida por potenciais de acção mais lentamente propagados, transportados por axónios, mais pequenos e com uma mielinização menor e que levam a uma dor difusa, tipo queimadura ou tipo moinha.

A investigação tem revelado que os receptores da dor têm uma sensibilidade muito uniforme, que não muda dramaticamente no tempo e no espaço. As variações na sensação de dor resultam das diferenças na integração dos potenciais de acção que vêm dos receptores da dor e dos mecanismos que estimulam esses receptores. Embora o sistema lemniscal dorsal não contenha fibras da dor, os receptores tácteis e mecânicos são muitas vezes activados pelos mesmos estímulos que afectam os receptores da dor. Os potenciais de acção dos receptores tácteis ajudam a localizar a fonte da dor e a monitorizar alterações nos estímulos. A dor superficial é altamente localizada por causa da estimulação simultânea dos receptores da dor e dos mecanorreceptores na pele. A dor profunda ou visceral não é tão bem localizada pela ausência de mecanorreceptores e costuma ser percebida como uma dor difusa.

Os neurónios do sistema lemniscal dorsal estão envolvidos na teoria do portão para o controle da dor. Os primeiros neurónios deste sistema enviam ramos colaterais que fazem sinapse com os neurónios de associação do corno posterior da medula espinhal. Os neurónios de associação têm um efeito inibitório nos segundos neurónios do feixe espinotalâmico lateral. Assim os potenciais de acção da dor que se deslocam através do feixe espinotalâmico lateral podem ser suprimidos por potenciais de acção com origem nos neurónios do sistema lemniscal dorsal. Estes neurónios podem funcionar como um “portão” para os potenciais de acção da dor transmitida no feixe espinotalâmico lateral. O aumento de actividade no sistema lemniscal dorsal tende a fechar o portão, reduzindo os potenciais de acção de dor transmitidos no feixe espinotalâmico. A teoria do portão pode explicar as bases fisiológicas para os seguintes métodos, que têm sido utilizados para reduzir a intensidade da dor crónica:

1. Estimulação eléctrica dos neurónios do feixe lemniscal dorsal
2. Estimulação eléctrica transcutânea
3. Acupunctura
4. Massagem e exercício.

- 1) A frequência dos potenciais de acção que são transmitidos no sistema lemniscal dorsal aumenta quando a pele é esfregada vigorosamente ou quando os membros se movem, o que pode explicar porque é que ao esfregar vigorosamente uma área alargada em torno da origem de uma dor penetrante a intensidade da sensação de dor tende a diminuir. ^[Seeley, R.; 1995]
- 2) A estimulação eléctrica transcutânea é um método de estimulação dos nervos periféricos através de eléctrodos acoplados à pele com fins terapêuticos. É uma corrente analgésica, que actua nos sistemas modulares da dor, aumentando a sua tolerância à dor causando analgesia. Os estímulos provenientes do sistema aferente sensitivo, atingem a via tracto espinho-talâmico, principalmente os núcleos periaquedutais que sob controlo cortical e do sistema límbico libertam endomorfina, as quais produzem alívio da dor. ^[Clayton, E.; 1999]
- 3) Os potenciais de acção iniciados pelos tratamentos de acupunctura podem também inibir os potenciais de acção de dor nos neurónios que os transmitem em sensação ascendente na medula espinhal, influenciando as células aferentes no corno posterior ^[Seeley, R.; 1995]. A acupunctura baseia-se no pressuposto de que todas as doenças dão origem a pontos mais sensíveis à superfície do corpo, que desaparecem quando a doença é curada. Estes pontos são aquilo a que se chama “pontos de acupunctura”. Embora possam ser espontaneamente dolorosos, normalmente, só o são ao toque. A pele situada sobre esses pontos de acupunctura é furada por uma agulha muito fina que é conservada nesse local e depois é retirada. Exercer pressão sobre pontos doridos durante uma crise (acupressão) também pode aliviar a dor/cefaleia. ^[MacGregor, A.; 2002]
- 4) O exercício diminui normalmente a sensação de dor, e os programas de exercício são componentes importantes da gestão clínica da dor crónica não associada a doença ^[Seeley, R.; 1995]. Os indivíduos em boa forma física possuem níveis de açúcar no sangue mais equilibrados, respiram melhor e controlam melhor a dor do que aqueles que não se mantêm em boa forma física. O exercício estimula o corpo a libertar substâncias químicas naturais analgésicas, denominadas endorfinas e encefalinas, aliviam a depressão e causam uma sensação geral de bem-estar. ^[MacGregor, A.; 2002]

A dor crónica

Embora seja importante para nos defender de situações potencialmente agressivas, a dor em si mesma pode tornar-se um problema. A dor crónica pode ter

origem numa dor aguda associada a uma lesão, ou pode desenvolver-se sem lesão aparente. A forma como os sinais aferentes são processados no tálamo e no cérebro pode determinar se o input é avaliado apenas como desconforto, como uma ligeira dor ou como uma dor forte e a quantidade de sofrimento associada à situação. O cérebro regula activamente a quantidade de informação de dor que atinge o nível de percepção, suprimindo muito do input. Se este sistema de amortecimento se tornar menos funcional, pode aumentar a sensação de dor.

Outros factores do sistema nervoso, como a perda de algumas modalidades sensoriais com proveniência numa área, ou a habituação à transmissão da dor, que pode permanecer mesmo depois de o estímulo ser removido, podem, de facto intensificar sensações de dor que de outra forma seriam normais. A depressão, ansiedade e stress associados ao síndrome da dor crónica podem também perpetuar a sensação de dor. [Seeley, R.; 1995]

Vias anatómicas da dor

1) A medula espinhal

A medula espinhal é de extrema importância para o funcionamento global do sistema nervoso. Constitui o elo de comunicação entre o encéfalo e o sistema nervoso periférico (SNP) abaixo da cabeça, integrando a informação que recebe e produzindo respostas através de mecanismos reflexos. A medula espinhal (Figura 2) estende-se desde o buraco occipital até ao nível da segunda vértebra lombar. Compõe-se pelos segmentos cervical, torácico dorsal e sacrado, designados de acordo com a área da coluna vertebral pela qual os seus nervos entram e saem. Trinta e um pares de nervos raquidianos deixam a medula espinhal e passam para fora da coluna vertebral através dos buracos intervertebrais. Como a medula espinhal é mais curta do que a coluna vertebral, os nervos nem sempre saem da coluna vertebral ao mesmo nível que saem da medula espinhal.

Uma secção transversal da medula espinhal revela que consiste numa porção cinzenta central e de uma

Figura 2 - Medula espinhal. É consideravelmente mais curta do que a coluna vertebral porque, durante o desenvolvimento, não atinge a mesma velocidade de crescimento

porção branca periférica. A substância branca consiste em feixes nervosos, e a substância cinzenta em corpos celulares neuronais e dendrites. O sulco interno anterior e o sulco interno posterior são fendas profundas que separam parcialmente as duas metades da medula. A substância branca de cada lado da medula espinhal está organizada em três cordões que se designam por anterior (ventral), lateral e posterior (dorsal). Cada cordão subdivide-se em feixes nervosos. Os neurónios que transportam potenciais de acção para (ascendentes) ou do (descendentes) encéfalo agrupam-se habitualmente em feixes, e os axónios de um dado feixe transportam basicamente o mesmo tipo de informação, embora os feixes se possam sobrepor em determinada extensão. A substância cinzenta central organiza-se em cornos. Cada metade da substância cinzenta da medula espinhal consiste num corno posterior relativamente delgado, e um corno anterior mais largo. Existem também pequenos cornos laterais em níveis da coluna associados ao sistema nervoso autónomo.

Os axónios dos neurónios sensitivos periférico fazem sinapse com os corpos celulares dos neurónios de associação no corno posterior; os corpos celulares dos neurónios motores somáticos estão no corno anterior, ou no corno motor; e os corpos celulares dos neurónios autónomos estão nos cornos laterais. As duas metades da medula espinhal são ligadas por comissuras cinzentas e brancas. O canal central está no centro da comissura cinzenta. As raízes posteriores e anteriores saem da medula espinhal perto dos cornos dorsal e ventral. A raiz posterior transporta potenciais de acção aferentes à medula espinhal, e a raiz anterior transporta potenciais de acção eferentes da medula espinhal. As raízes dorsais têm gânglios da raiz posterior, que contém corpos celulares de neurónios sensoriais. Os axónios destes neurónios projectam-se no corno posterior, onde sinapsam com neurónios de associação, ou sobem ou descem na medula espinhal. A raiz anterior é formada pelos axónios de neurónios nos cornos anterior e lateral. As raízes dorsais anteriores unidas formam os nervos raquidianos. [Seeley, R.; 1995]

2) Nervos raquidianos

Os nervos raquidianos provêm de numerosas pequenas radículas ao longo das superfícies ventrais e dorsais da medula espinhal. Em cada segmento combinam-se de modo a formar uma raiz ventral na superfície ventral da medula espinhal e seis a oito pequenas raízes formam uma raiz dorsal na superfície dorsal da medula espinhal. A raiz ventral contém fibras eferentes e a raiz dorsal contém fibras aferentes. As raízes dorsais e ventrais encontram-se logo ao lado da medula espinhal de modo a formar o nervo raquidiano. A raiz dorsal contém um gânglio que se designa por gânglio da raiz dorsal, ou gânglio espinhal, perto do qual se junta à raiz ventral.

Todos os 31 pares de nervos raquidianos, excepto o primeiro par e os do sacro, saem da coluna vertebral através de um buraco intervertebral localizado entre duas vértebras adjacentes. O primeiro par de nervos raquidianos sai entre a caixa craniana e a primeira vértebra. Os nervos do sacro saem desse osso único através dos buracos sagrados. Oito pares de nervos raquidianos saem da coluna vertebral na região cervical, doze na região torácica, cinco na região lombar, cinco na região sagrada e um na região coccígea. Por motivos de conveniência cada um dos nervos raquidianos é designado por uma letra e um número. A letra indica a região da coluna vertebral da qual o nervo emerge e o número indica a localização em cada região onde o nervo emerge da coluna vertebral.

Figura 3 - Mapa dos dermatomas. As letras e os números indicam os nervos raquidianos que inervam uma dada região na pele

Cada um dos nervos raquidianos, à excepção de C1, tem uma distribuição sensitiva cutânea específica. A Figura 3 descreve o mapa de dermatomas para distribuição sensitiva cutânea dos nervos raquidianos. Dermatoma é a área de pele com inervação sensitiva por um par de nervos raquidianos. Cada nervo raquidiano tem um ramo dorsal e um ventral. Existem ramos adicionais, chamados ramos sinápticos, que saem das regiões medulares

torácica e lombar superior e que transportam os axónios ligados ao sistema nervoso simpático. Os ramos dorsais enervam a maior parte dos músculos profundos dorsais do tronco responsáveis pelo movimento da coluna vertebral. Também transmitem a sensibilidade do tecido conjuntivo e pele perto da linha média do dorso. [Seeley, R.; 1995]

3) Transmissão e modulação da dor relacionadas com as cefaleias

Para compreender a fisiopatologia das cefaleias terá de primeiro saber-se quais as estruturas intracranianas que são sensíveis à dor. Ray e Wolfe [Bradley, W.; 2004] definiram as estruturas sensíveis à dor na cabeça e mapearam o padrão da dor referida baseados numa estrutura simulada de uma cirurgia intracraniana feita com anestesia local nos anos 30. As estruturas intracranianas sensíveis à dor incluem as artérias do círculo de Willis e os primeiros centímetros dos seus ramos de tamanho

médio, a artéria das meninges, veias largas e seios venosos da dura-máter e porções da dura-máter perto de vasos sanguíneos. As estruturas sensíveis à dor que são exteriores à cavidade craniana incluem a artéria carótida e os seus ramos, músculos do pescoço e couro cabeludo, pele e nervos cutâneos, nervos cervicais e raízes neuronais, mucosa dos seios e dentes. A dor dessas estruturas provém dos nervos cranianos V, VII, IX e X.

A inflamação, a tracção, a compressão, a infiltração maligna e outros distúrbios das estruturas sensíveis originam cefaleias. As estruturas superficiais tendem a referir a dor localmente, ao passo que lesões mais profundas produzem dores imprecisas. Por exemplo, um seio maxilar purulento causa dor sobre o seio envolvente, enquanto que os sinais dos nociceptores, estimulados por dores mais profundas, chegam ao Sistema Nervoso Central (SNC), em grande parte através da primeira divisão do nervo trigêmeo, e assim, o lobo occipital irradia a dor para a região frontal da cabeça. Lesões infratentoriais tendem a referir dor posteriormente porque esse compartimento é enervado pela segunda e terceira raiz nervosa cervical, que também enerva a parte de trás da cabeça. Lesões posteriores ou condições patológicas cervicais produzem uma dor de cabeça frontal, que pode ocorrer porque a porção caudal do núcleo trigêmeo se estende tanto quanto o corno dorsal, ao nível da C3. Os impulsos que chegam de C2-C3 convergem em neurónios dentro do núcleo trigêmeo de forma a poder associar a dor a distúrbios somáticos do nervo craniano VI. Impulsos aferentes dolorosos no núcleo trigêmeo são modificados e modulados por influências inibitórias e excitatórias descendentes de estruturas do tronco cerebral, incluindo a substância cinzenta periaqueductal, medula ventromedial rostral, locus caeruleus e núcleo rafe dorsal.

[Bradley, W.; 2004]

Classificação das cefaleias

No ano de 1980 o 1º Comité de Classificação da *International Headache Society* introduziu uma classificação detalhada das cefaleias, que depois foram revistas em 2004. As 14 principais cefaleias são mostradas na tabela 1.

Tabela 1-Classificação das Cefaleias. Adaptado de "The International Headache Classification, 2nd ed," *Cephalalgia*, vol. 24, suppl. 1, pp. 1-195

Parte I: Cefaleias Primárias
1. Enxaqueca
2. Cefaleias tipo tensão
3. Cefaleias em salvas e outras cefaleias trigêmeo autonómicas
4. Outras cefaleias primárias

Parte II: Cefaleias Secundárias
5. Cefaleias atribuídas a traumas da cabeça e/ou pescoço
6. Cefaleias atribuídas a desordens vasculares cranianas ou cervicais
7. Cefaleias atribuídas a desordens intracranianas não vasculares
8. Cefaleias atribuídas a uma substância ou à sua ausência
9. Cefaleias atribuídas a infecções
10. Cefaleias atribuídas a desordens da homeostase
11. Cefaleia ou dor facial atribuída a desordem do crânio, pescoço, olhos, ouvidos, seios nasais, nariz, dentes, boca ou outras estruturas cranianas ou faciais
12. Cefaleia atribuída a uma desordem psiquiátrica
Parte III: Neuralgias Cranianas Centrais e Dores Faciais Primárias e outras Cefaleias
13. Neuralgias cranianas e causas centrais da dor facial
14. Outras cefaleias, neuralgias cranianas, dor facial primária ou central

Apresentação clínica das cefaleias cervicogénicas

A cefaleia cervicogénica, tal como descrita por Sjaastad et al. [Sjaastad, O.; 2000], é caracterizada como recorrente, de longa duração, severa e unilateral e caracteriza-se por uma dor que ascende do pescoço para o crânio. A cefaleia é sempre dominante num dos lados da cabeça, mas pode também apresentar-se no lado contra lateral num menor grau. A dor dominante não alterna entre cada hemisfério. A localização de uma típica cefaleia cervicogénica é na porção inferior do lobo occipital e temporal e pode ser irradiada periorbitalmente. Contudo, uma dor na face, nas regiões frontal, parietal e na parte superior do lobo occipital, assim como no ombro e braço ipsilateral é comum. A coluna cervical normalmente tem uma reduzida amplitude de movimento e a cefaleia pode muitas vezes ser precipitada pelo paciente com um certo movimento do pescoço. Uma pressão externa sobre o nervo occipital pode também induzir os sintomas. [Sjaastad, O.; 2000]

Antes de Sjaastad et al. [Sjaastad, O.; 1983], outros clínicos usavam a expressão “neuralgia occipital”, para cefaleias desta natureza. O termo neuralgia occipital sugere uma dor no lobo occipital, perto do nervo occipital maior. Uma vez que as cefaleias cervicogénicas podem irradiar para a parte frontal da cabeça, outros trajectos anatómicos e fisiológicos têm que ser considerados. [Sjaastad, O.; 1983]

Diferenciando cefaleias cervicogénicas

Apesar de muitas vezes a dor da cefaleia cervicogénica ser debilitante, existe uma escassez de resultados de exames físicos e laboratoriais que possam levar a novas descobertas terapêuticas. Estudos radiológicos usando tomografia computadorizada cerebral e cervical, assim como radiografias da coluna vertebral,

angiografias cerebrais e mielografias cervicais, não mostram nenhuma patologia característica num paciente com cefaleias cervicogénicas [Fredriksen, TA; 1989]. Assim, até recentemente, a diferenciação de diferentes tipos de cefaleias dependia de uma avaliação subjectiva do clínico e de seus critérios de diagnóstico clínicos. Inúmeros estudos compararam as cefaleias cervicogénicas a outras duas cefaleias comuns: a enxaqueca e as cefaleias tipo tensão. [Mark, BM; 1990]

As cefaleias tipo tensão são sentidas como um peso ou aperto quer na zona frontal quer na nuca ou mesmo no alto da cabeça. Esta cefaleia está muitas vezes associada a cansaço, alterações do sistema nervoso, falta de descanso, depressão, posturas incorrectas, stress ou demasiado barulho. Por vezes existem demasiadas tensões musculares a nível de ombros e cervical, podendo durar horas ou dias.

Ao contrário das enxaquecas e das cefaleias tipo tensão, as cefaleias cervicogénicas podem ser induzidas por movimentos do pescoço [Sjaastad, O.; 1992]. Os sintomas comuns de uma enxaqueca, tais como náusea, vómito, fotofobia e fonofobia são incomuns numa cefaleia cervicogénica. Os fenómenos observados numa cefaleia cervicogénica são tonturas, irritabilidade e visão turva. [Fredriksen TA, et al. 1987]

Um estudo realizado em 2000 [Anthony, M.; 2000], mostrou que as cefaleias cervicogénicas ocorrem predominantemente no sexo feminino com uma idade média de 49,5 anos, enquanto que a idade média em que ocorrem as enxaquecas é de 34,7 anos. A frequência mensal com que ocorrem as cefaleias cervicogénicas foi de 18 episódios por mês. Foi mais alta do que as enxaquecas, que ocorrem numa média de 6,9 episódios por mês [Anthony, M.; 2000]. As mulheres que possuem ocupações administrativas ou profissionais têm um maior risco de sofrerem de cefaleias cervicogénicas do que as mulheres que desempenham um trabalho manual ou as que trabalham em escritórios. Nenhuma associação similar foi encontrada nos homens. [Grimmer, K.; 1993]

A característica da dor se localizar apenas num dos hemisférios não é restringida às cefaleias cervicogénicas. Tal sintoma também pode ser encontrado nas enxaquecas com ou sem aura, cefaleias tipo tensão, cefaleia hemicrania paroxística crónica, hemicrania contínua e ataques neuralgiformes unilaterais de curta duração. Ao passo que a unilateralidade é um critério obrigatório, de acordo com Sjaastad et al. [Sjaastad, O. et al. 1983], tal pode ser encontrado em 10-29% das enxaquecas e 7-12,5% das cefaleias tipo tensão. [D'Amico, D. et al. 1994]

Uma vez que existe uma sobreposição significativa na distribuição das cefaleias algumas tendências foram notadas. Nas enxaquecas comuns, a dor tende a localizar-se anteriormente, particularmente no início, ao passo que as cefaleias tipo tensão são mais difusas. Em contraste, as cefaleias cervicogénicas começam sempre

na região occipital [Leone, M. et al. 1995]. Daí que causas mais incomuns e mais sinistras têm que ser consideradas. [Kuhn, WF; 1997]

Fisiologia do trajecto anatómico

O trajecto anatómico exacto das cefaleias cervicogénicas não é totalmente evidente. Vários autores propõem uma base neurofisiológica para este tipo de cefaleias [Alix, ME; 1999]. As fibras ascendentes das raízes dos nervos de C1 e C2 estão intimamente envolvidos com o núcleo trigémeo ao nível do tronco cerebral. Tal pode explicar como um processo cervical nociceptivo pode afectar as sensações dolorosas da cabeça [Kerr, FWL; 1961]. Os aferentes nociceptivos do nervo trigémeo e as áreas receptoras dos primeiros três nervos cervicais convergem para o núcleo trigémeo cervical. Portanto, da coluna vertebral, só as estruturas que são enervadas pelas primeiras três raízes cervicais nervosas (C1-C3) é que são capazes de gerar cefaleias cervicogénicas [Bogduk, N.; 1992]. Essas estruturas incluem músculos, articulações, ligamentos, uma porção da dura mater e as artérias vertebrais [Lambert GA; 1991; Haugue, T.; 1954]. Também foi observada uma continuidade íntima entre a dura mater espinal cervical posterior e o ligamento nugal, mas, só ao nível da primeira e da segunda vértebras cervicais. [Mitchell BS et al. 1998]

Hipóteses fisiológicas

Muitas vezes não existe nenhum factor precipitante específico que possa resultar numa cefaleia cervicogénica. Contudo, quando uma etiologia está aparente, lesões de chicotada (whiplash lesions) são frequentemente as causadoras. Primeiramente descritas por Crowe [Crowe, HE; 1928] em 1928, as sequelas das lesões de chicotada são sinais e sintomas de uma lesão traumática de flexão-extensão/aceleração-desaceleração no pescoço. Lesões de chicotada são uma ocorrência comum, em quase um milhão de incidentes por ano, nos EUA [Evans, RW; 1992]. As cefaleias cervicogénicas ocorrem agudamente em 37-82% dos pacientes com lesões de chicotada [Obelieniene, D. et al. 1999]. Estas foram associadas a contracções musculares e associadas a uma nevralgia occipital maior [Evans, RW; 1992].

Uma hipomobilidade segmentar também tem sido associado às cefaleias cervicogénicas. Uma técnica baseada em computador encontrou um enfraquecimento global de mobilidade da medula espinal, particularmente desde o buraco occipital até C5, em que a maior hipomobilidade foi verificada nas articulações crânio-cervical de C1 a C2 em pacientes com cefaleias cervicogénicas [Pfaffenrath, V. et al. 1988]. Um estudo realizado [Meloche, JP et al. 1993] mostrou que um segmento espinal disfuncional pode

originar uma dor irradiada no dermatoma do segmento e que o segmento mais frequentemente disfuncional é ao nível de C2-C3.

Alguns autores acreditam que o pescoço e os músculos superiores dorsais desempenham um papel importante nas cefaleias cervicogénicas. Um pequeno número de pacientes com espondilose cervical foi diagnosticado com cefaleias cervicogénicas. Uma vez que não existem sintomas qualitativos ou características que distingam as cefaleias cervicogénicas das cefaleias tipo tensão, lansek et al. [lansek, R. et al. 1987] sugeriram que a contração muscular é a base para as cefaleias cervicogénicas.

O aprisionamento e a irritação dos nervos occipitais também foram postulados na patogénese das cefaleias cervicogénicas [Anthony, M.; 2000]. O ramo médio do ramo dorsal da medula espinhal C2 torna-se o nervo occipital maior, enquanto que os nervos occipitais menores ascendem do plexo cervical, formados pelo ramo ventral de C2 e C3. O nervo occipital maior enerva o lobo occipital medialmente e o nervo occipital menor, lateralmente. Nem o nervo occipital maior, nem o menor enervam directamente a região frontal ou periorbital.

No entanto, modelos experimentais de gatos mostraram vias aferentes do gânglio C2 para o tronco cerebral. Esses achados podem explicar as dores do pescoço para a região frontal ocular [Jansen, J.; 2000]. O gânglio da C2 pode ser lesado de diferentes maneiras, incluindo lesões de chicotada [Keith, WS; 1986]. Como ocupa a maior parte do neuroforamen, pode ser aprisionado [Lu, J.; 1998], entre o arco posterior do atlas e a lâmina de C2. [Bogduk, N.; 1999]

Estudos clínicos e morfológicos anteriores não comprovaram a existência de mecanismos de aprisionamento do gânglio no caso de uma cefaleia unilateral. Variações inter-individuais e intra-individuais significativas foram notadas no nervo occipital maior. Becser et al. [Becser, N. et al. 1998] não conseguiram identificar nenhuma estrutura anatómica que constitua um risco iminente a um aprisionamento do nervo occipital maior. Uma possível compressão do nervo occipital maior foi encontrada em 27% dos cadáveres sem histórico de cefaleias. Estes cientistas duvidavam do aprisionamento do nervo occipital maior como causa, uma vez que existia na ausência de cefaleias [Bovim, G. et al. 1991]. A alegação de compressão do nervo occipital maior, pelo trapézio, como causa de cefaleias cervicogénicas, torna-se assim muito improvável. [Hammond, SR et al. 1978]

Uma outra hipótese para a causa de cefaleias cervicogénicas é a dor da faceta articular de C2-C3. Num estudo com voluntários normais, Dwyner et al. [Dwyner, A. et al. 1990], suscita padrões de dor por distender as cápsulas da faceta articular. Descobriram que a faceta articular de C2-C3 pode originar uma dor unilateral na zona occipital e na zona superior da medula espinhal [Dwyner, A. et al. 1990]. Dreyfus et al. [Dreyfus, A. et al. 1994]

usando uma técnica similar, também demonstrou que a dor das articulações atlanto-occipital e atlanto-axial, originam uma dor unilateral na região occipital e cervical superior. Os padrões da dor referida da articulação atlanto-axial estavam mais consistentemente localizados do que a da articulação atlanto-occipital [Dreyfus, A. et al. 1994].

Diagnóstico

Determinar a etiologia das cefaleias cervicogênicas é muitas vezes frustrante, tanto para os doentes como para o próprio clínico. Diferenciar as cefaleias cervicogênicas de outras cefaleias é uma tarefa difícil, não só por existem vários tipos de cefaleias, como também porque existem várias sobreposições de sintomas. Vários autores sugerem variarem-se os métodos de diagnóstico e diferenciação das cefaleias cervicogênicas das outras cefaleias. O uso de critérios clínicos tem sido bastante defendido [Sjaastad, O. et al. 1983; Sjaastad, O. et al. 2000; Sjaastad, O. et al. 1990]. Uma variação significativa, entre clínicos, na definição de cefaleias cervicogênicas obscurece não só a incidência e a prevalência das cefaleias cervicogênicas, mas também o seu tratamento e os seus resultados. [Leone, M. et al. 1998]

Outras ferramentas de diagnóstico têm sido propostas. Uma vez que se têm notado diferenças significativas no limiar da dor à pressão, em pacientes com cefaleias cervicogênicas, enxaquecas e cefaleias tipo tensão, o uso de algômetros de pressão tem sido defendida [Bovim, G. et al. 1992; Sand, T. et al. 1997].

Há limitações no diagnóstico das cefaleias cervicogênicas e torna-se evidente que é necessário um método de estabelecimento do diagnóstico mais preciso.

Refinamentos dos critérios de Sjaastad têm sido publicados, enfatizando o uso de bloqueios de nervos para diagnóstico em pacientes com cefaleias cervicogênicas como prova de confirmação importante [Van Suijlekom, JA et al. 2000]. Nesses estudos a escolha de pacientes teve por base a aderência a dois critérios fundamentais: (i) dor unilateral e (ii) dor que começa no pescoço e que se alastra para a região orbital frontal. Estes critérios simples podem contribuir para uma identificação preliminar de casos de cefaleias cervicogênicas possíveis, que depois podem passar por uma série de procedimentos invasivos mínimos para confirmarem o diagnóstico. Estes critérios podem também ser usados para localizar o nível de disfunção na coluna cervical, a qual pode ser o alvo de investigação terapêutica, quer invasiva ou não invasiva [Bono, G. et al. 2000].

Para o diagnóstico de cefaleias cervicogênicas têm sido usado o bloqueio do nervo occipital maior e, em menor escala, do nervo occipital menor. Um bloqueio a nível de C2 deve aliviar a dor em todos os pacientes que respondam a bloqueio do nervo occipital maior. O bloqueio a nível da C2 deve anestesiar o ramo de C2 do nervo

occipital maior assim como também o ramo ventral de C2. Num estudo realizado por Bovim et al. [Bovim, G. et al. 1992], chegou-se à conclusão que se um bloqueio do nervo occipital maior for eficiente, um bloqueio a nível da C2, não será necessário. Contudo, se o bloqueio do nervo occipital maior não produzir nenhuma resposta, é recomendado um bloqueio a nível de C2. [Bovim, G. et al. 1992]

Uma vez que não foi encontrada nenhuma correlação entre achados em exames físicos e cefaleias cervicogénicas, muitos autores sugerem o uso de critérios aceitáveis de diagnóstico como o bloqueio anestésico da raiz e gânglio de C2. Nenhum factor de prognóstico específico conseguiu ser estabelecido [Pikus, HJ et al. 1995; Pollmann, W. et al. 1997]. Alguns autores concluíram que os bloqueios do nervo occipital maior e/ou o do nervo occipital menor, ajudam a distinguir uma cefaleia hemicrania paroxística crónica, hemicrania contínua, enxaquecas e cefaleias tipo tensão das cefaleias cervicogénicas somente respondendo ao bloqueio do nervo occipital [Pollmann, W. et al. 1997; Antonaci, F. et al. 1997].

O paradigma do duplo bloqueio utiliza uma injeção inerte ou um procedimento simulado como controle. Num modelo foram usadas duas injeções em ocasiões separadas. Uma das injeções é usada com um anestésico local, o outro é de controlo e é usada uma solução salina normal. Um verdadeiro gerador de dor neurogénico deveria responder ao anestésico local. Contudo é necessário ter cuidado com a resposta à solução salina, quando realizado um trabalho intra-articular. A solução salina pode diluir mediadores químicos inflamatórios, os quais podem aliviar a dor. Pequenos volumes de injeções são usados para evitar o efeito de volume. [North, RB et al. 1996; Barnsley, L. et al. 1993].

Dado que uma cefaleia no terceiro nervo occipital não se consegue distinguir clinicamente de uma cefaleia tipo tensão, ou outra cefaleia, bloqueios do terceiro nervo occipital também têm sido defendidos para uso no diagnóstico [Bogduk, N. et al. 1986; Pollmann, W. et al. 1997]. O uso do paradigma do duplo bloqueio para o bloqueio do terceiro nervo occipital é essencial para o diagnóstico [Lord, SM et al. 1995]. Acredita-se que o uso de um bloqueio duplo comparativo minimiza o efeito placebo.

Alguns autores até defendem a ideia do uso de um triplo bloqueio para eliminar falsos positivos e reconfirmar os geradores de dor [Barnsley, L. et al. 1993]. Neste protocolo, uma injeção inicial de anestésico local é usada para identificar um potencial gerador de dor. Posteriormente, são injectadas mais duas injeções em ocasiões separadas. Uma injeção é uma solução salina normal, a outra é um anestésico local. O paciente não sabe qual injeção lhe é dada. Um positivo verdadeiro ocorre quando o anestésico local alivia a dor e a solução salina não. Devido a questões éticas e logísticas, muito clínicos usam dois anestésicos locais de diferente duração e efeito [Barnsley, L. et al. 1993]. O

paciente recebe duas injeções, ambas as quais aliviam temporariamente a dor. Este método requer duas respostas positivas comparativas. Se o gerador de dor for devidamente identificado, o anestésico de curta duração providenciará um alívio da dor de aproximadamente uma hora, ou menos. Subsequentemente, um alívio da dor de maior duração causada por um anestésico de longa duração, confirmam os resultados.

Tratamento não operatório

O sucesso do tratamento das cefaleias cervicogénicas depende inteiramente da precisão e da especificidade do diagnóstico etiológico. Estas cefaleias requerem uma aproximação multifacetada de intervenções farmacológicas, não-farmacológicas, anestésicas e, por vezes, cirúrgicas. A medicação é muitas vezes inefectiva ou só provê um alívio temporário. Muitas pacientes com cefaleias cervicogénicas tornam-se dependentes de analgésicos, pois procuram um alívio rápido da dor. Como descrito acima, muito geradores de dores estão implicados nas cefaleias cervicogénicas. Da mesma maneira, inúmeros tratamentos têm sido postulados ^[Sjaastad, O. et al. 1997]. Talvez, o maior problema de definir e comparar um tratamento eficiente e os seus resultados, é o método com o qual se diagnostica as cefaleias cervicogénicas. De acordo com o facto de que as cefaleias cervicogénicas são diagnosticadas com base em critérios clínicos, técnicas manuais ou a combinação delas todas, as estratégias de tratamento e os seus resultados vão variar enormemente. ^[Hunter, CR et al. 1948]

Algumas opções de tratamento mostraram ter uma eficácia limitada, tal como a injeção intracutânea de água estéril ^[Sand, T. et al. 1992]. As respostas aos tratamentos para outras cefaleias como nitroglicerina, oxigénio, ergotaminas ou morfina, têm uma eficácia muito baixam aquando usados para o tratamento de cefaleias cervicogénicas ^[Bovim, G. et al. 1993]. As injeções epidurais de corticoesteroides, para as cefaleias cervicogénicas também têm sido postas de parte. Os resultados imediatos (12 horas) e os de meio-termo (4-8 semanas), mostram uma melhoria clínica significativa, quando comparado com o grupo controlo com cefaleias tipo tensão ^[Martelletti, P. et al. 1998; Reale, C. et al. 2000]. Contudo, os resultados a longo prazo da injeção epidural de esteróide cervicais, falham na demonstração de resultados estatísticos significativos para as cefaleias cervicogénicas. ^[Martelletti, P. et al. 1998]

A toxina botulínica também tem sido recomendada a pacientes com cefaleias cervicogénicas induzidas pela contracção muscular. A toxina produz um relaxamento muscular e facilmente se pode alcançar os músculos envolventes. O grupo testado com a toxina botulínica mostrou um alívio de dor e um maior movimento cervical,

enquanto que os pacientes tratados com um placebo não mostraram diferenças significativas. [Freund, BJ et al. 2000; Hobson, DF et al. 1997]

Muitos outros autores desenvolveram trabalhos sobre bloqueios do nervo occipital [Sluijtr, ME et al. 1992; Vincent, MB et al. 1998]. A redução da dor, após um bloqueio do nervo occipital, notou-se mais no grupo de pessoas que sofriam de cefaleias cervicogénicas, do que nos grupos com outros tipos de cefaleias. Uma redução da dor na região frontal foi encontrada em 77% dos pacientes com cefaleias cervicogénicas. Uma redução da dor da região periorbital também foi mais notada num bloqueio do nervo occipital do que no bloqueio do nervo supra-orbital. [Slipmannm CW et al. 2001]

Num estudo feito por Anthony [Anthony, M.; 2000], injeções de corticoesteroides na região dos nervos occipital maior e menor produz um alívio completo da dor em 69 dos 180 pacientes com cefaleias cervicogénicas. Contudo, resultados similares foram alcançados em pacientes com enxaquecas unilaterais ou cefaleias em salvas. Sugeriu-se que a injeção de esteróide pode afectar a região cervicotrigemial, que pode desencadear outras formas de cefaleias unilaterais.

Slipmann et al. [Slipmannm CW et al. 2001] relataram que o uso de injeções de corticoesteroides na faceta articular a nível de C2-C3, se mostrou positivo. Na população pós-traumática, com a duração do sintoma numa média de 34 meses, 61% obteve resultados bons ou excelentes. O número de dias com cefaleias, a duração da cefaleia, a intensidade da cefaleia, os índices de incapacidade e o uso de narcóticos, todos estes tiveram um papel fundamental para o aumento da eficácia clínica e estatística.

Tratamento cirúrgico

A neurotomia consiste, basicamente, num corte cirúrgico de um nervo, especialmente para aliviar a dor intratável. A neurotomia de radiofrequência para aliviar as cefaleias cervicogénicas tem sido descrita por alguns autores [Van Suijlekom, HA et al. 1998; Blume, HG; 1998]. Mostrou-se que injeções locais de anestésico à volta do ramo medial do nervo dorsal, que enerva uma porção dolorosa da faceta articular, de onde pode anestesiar dor que provenha dessa articulação [Barnsley, L. et al. 1993]. Daí, uma neurotomia de radiofrequência para o ramo médio do nervo sinovertebral de C3, o qual enerva a articulação C2-C3, para uma desnervação mais longa, tem sido utilizada. Da mesma forma, a remoção do ramo médio de C3 e C4, leva à desnervação da articulação C3-C4. Foi demonstrados que para o tratamento de dores de pescoço crónico, existe uma eficácia a longo prazo no uso de uma neurotomia de radiofrequência do ramo médio pré-cutâneo do mesmo nervo. Em pacientes seleccionados com o uso de um bloqueio de diagnóstico controlado, foi obtido um

completo alívio da dor em 71% dos pacientes. Também foi notado sucesso no alívio da dor, no uso de neurotomia de radiofrequência, caso houvesse recidiva [McDonald, GJ et al. 1999]. Num estudo com um placebo usando um paradigma de bloqueio triplo, Lord et al. [Lord, SM et al. 1996] foi capaz de demonstrar uma eficácia clínica da neurotomia de radiofrequência para uma dor crônica da faceta articular de C3-C4 até C6-C7. A dor mediada pela articulação da faceta articular C2-C3 foi excluída devido a dificuldades técnicas. Contudo, esta população não era específica para cefaleias. Subsequentemente, uma prova não aleatória em pacientes com cefaleias cervicogénicas, mostraram uma eficácia clínica a curto prazo (8 semanas) e a longo prazo (média de 16,8 semanas), numa neurotomia de radiofrequência da articulação da faceta articular cervical. Tais pacientes relataram uma diminuição da dor, diminuição de dias por semana com cefaleias e diminuição do uso de analgésicos orais. [Van Suijlekom, HA et al. 1998]

Uma neurotomia de radiofrequência dos nervos sinovertebrais até aos discos cervicais superiores também tem sido descrita para o tratamento de cefaleias cervicogénicas [Blume, HG. 1998]. Nesta técnica, é usada discografia estimulante para apropriadamente identificar as causas discogénicas das cefaleias cervicogénicas. Os discos C2-C3 e C3-C4 são os principais discos em estudo. A neurotomia de radiofrequência na camada externa das raízes nervosas de C3 e C4, incluindo fibras nervosas simpáticas, da cadeia simpática próxima, tem obtido grande sucesso ao reduzir significativamente as cefaleias cervicogénicas. [Blume, HG; 2000]

Tem havido também bons resultados na neurotomia de radiofrequência no nervo occipital maior, do ramo medial de C2 e dos discos cervicais [Blume, HG; 2000]. Uma neurotomia de radiofrequência no perióstio do osso occipital é também um outro local para tratamento. A neurotomia de radiofrequência no lado sintomático demonstra 71% de melhorias, num uso de 4 a 5 anos. [Sjaastad, O. et al. 1995]

Proposta de um estimulador externo para melhoria sintomática

Sabe-se que as cefaleias cervicogénicas provocam uma dor unilateral e localizam-se na porção inferior dos lobos occipital e temporal. Da coluna vertebral, só as estruturas que são enervadas pelas primeiras três raízes cervicais nervosas é que são capazes de gerarem cefaleias cervicogénicas, tal inclui músculos, articulações, ligamentos, uma porção da dura mater e artérias vertebrais. Também se sabe que ao se esfregar vigorosamente uma área alargada em torno da origem da dor penetrante a intensidade da sensação dolorosa tende a diminuir.

Considerando tudo acima mencionado, poderá ser possível projectar um estimulador externo. Ele teria de cobrir as três primeiras raízes cervicais e os

trapézios. Também teria de ser capaz de vibrar, uma vez que tal alivia a dor. O estimulador pensado seria uma espécie de almofada em forma de U. A almofada poder-se-ia ajustar ao contorno do pescoço.

Possuiria três motores de vibração: um no centro, que assentaria sobre as raízes cervicais, e um em cada ponta, que assentariam sobre os trapézios. A almofada possuiria um sistema em que se poderia fixá-la a uma cadeira, podendo também ajustar-se a sua altura.

Os motores de vibração teriam de ter certos requerimentos técnicos:

Tabela 2- Condições de funcionamento do motor de vibração, adaptado de Catálogo Jinlong Machinery & Electronics Co., LTD.

Detalhe	Especificação
Tensão nominal	3,0 V DC
Tensão de funcionamento	2,7~3,3 V DC
Rotação	CW (clockwise) ou CW (counter-clockwise)
Ambiente operacional	-20°C~+60°C, humidade normal
Ambiente de armazenamento	-30°C~+70°C, humidade normal

Tabela 3 - Condição de teste do motor de vibração, adaptado de Catálogo Jinlong Machinery & Electronics Co., LTD.

Especificação	Condição
Temperatura	25±3°C
Humidade	65±20% RH
Pressão atmosférica	1013±40 hPa
Fonte de alimentação	Fonte de alimentação DC ou bateria de 3,0V

Tabela 4 - Características eléctricas iniciais do motor de vibração, adaptado de Catálogo Jinlong Machinery & Electronics Co., LTD.

Detalhe	Especificação
Velocidade	9,000rpm Min
Corrente	90 mA Max
Corrente inicial	120 mA Max
Tensão inicial	2.3 V DC Max
Resistência de isolamento	10 MΩ Min

Tabela 5 - Características mecânicas do motor de vibração, adaptado de Catálogo Jinlong Machinery & Electronics Co., LTD.

Detalhe	Especificações
Suporte à força de deflexão	9.8 N ou mais
Ruído mecânico	50 dB(A)Max

Tabela 6 - Características de durabilidade do motor de vibração, adaptado de Catálogo Jinlong Machinery & Electronics Co., LTD.

Detalhe	Especificação
Tempo de vida	<p>50000 ciclos</p>
Exposição a baixas temperaturas	<p>Temperatura: -30°C Tempo: 96 h</p>

Exposição a altas temperaturas	Temperatura: +70°C Tempo: 96 h
Exposição à humidade	Temperatura: +40°C Humidade: 95%RH Tempo de exposição: 96 h
Vibração	Frequência: 10~55Hz Aceleração: 22m/s ² Intervalo de tempo: 10 Minutos
Queda livre	Altura: 1.5 m Direcção: ±x, ±y, ±z Nº de vezes: em cada direcção, 3 vezes Choque: 29,420 N m/s ²

O motor a utilizar pode ser um em forma de moeda, como mostra a figura 4. Os

Figura 4-Motor de vibração em forma de moeda

motores seriam colocados na almofada, como acima mencionado, um no centro da almofada e um em cada extremidade. Desta forma abrangem-se-iam as áreas de interesse.

A almofada teria de ser em forma de U e ajustável ao pescoço, pois existem diferenças antropométricas de indivíduo para indivíduo. A almofada seria dotada de uma garra, na qual seria capaz de se ajustar a altura, e se fixaria a uma cadeira. Assim a pessoa senta-se na cadeira, ajusta a altura e a almofada ao pescoço. O estimulador externo, após accionamento, vibraria aliviando assim as dores.

Figura 5 - Proposta de um estimulador externo

CONCLUSÃO

As cefaleias cervicogénicas são uma causa de cefaleias crónicas muitas vezes mal diagnosticadas ou não identificadas.

As cefaleias cervicogénicas devem ser consideradas como um termo descritivo, em vez de um diagnóstico final. Devido a inúmeros potenciais geradores de dores, poucos achados clínicos uniformes e/ou um trajecto anatómico consistente foram definidos para as cefaleias cervicogénicas. Existe demasiada sobreposição de sintomas das cefaleias cervicogénicas com outros tipos de cefaleias.

Várias fontes de nociceptores podem convergir num trajecto neuroatômico comum, o qual é manifestado por um sintoma das cefaleias. Injecções sequenciais de anestésicos podem identificar geradores de dores e diferenciá-los de outros geradores de dores de outros tipos de cefaleias. Só quando uma fonte de nociceptores é identificada é que um tratamento preciso pode ser implementado.

Um diagnóstico precoce e um tratamento cuidadoso e preciso pode aliviar a dor e impedir custos desnecessários e incapacidades físicas, que são associadas às cefaleias cervicogénicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alix, ME, Bates, DK; (1999) A proposed etiology of cervicogenic headache: The neurophysiologic basis and anatomic relationship between the dura mater and the rectus posterior capitis minor muscle; *J Manipulative Physiol Ther* **22**: 534-539
- Anthony, M.; (2000) Cervicogenic headache: Prevalence and response to local steroid therapy; *Clin Experiment Rheum* **18**(2 Suppl 19): S59-64
- Antonaci, F., Pareja, JA, Caminero AB, et al; (1997) Chronic paroxysmal hemicrania and hemicrania continua: Anaesthetic blockades of pericranial nerves; *Func. Neurol* **12**:11-15
- Barnsley, L., Bogduk, N.; (1993) Medial branch blocks are specific for the diagnosis of cervical zygapophyseal joint pain; *Reg Anesth* **18**:343-350
- Barnsley, L., Lors, S., Wallis, B., et al; (1993) False-positive rates of cervical zygapophyseal joint blocks; *Clin J Pain* **9**:124-130
- Becser, N., et al; (1998) Extracranial nerves in the posterior part of the head. Anatomic variations and their possible clinical significance; *Spine* **23**: 1435-1441
- Blume, HG.; (2000) Cervicogenic headaches: Radiofrequency neurotomy and the cervical disk and fusion; *Clin Experiment Rheum* **18**(2 Suppl. 19):S53-58
- Blume, HG.; (1998) Treatment of cervicogenic headache: Radiofrequency neurotomy to the sinuvertebral nerves to the upper cervical disc and to the outer layer of the C3 nerve root or C4 nerve root respectively; *Func Neurol* **13**:83-84
- Bogduk, N.; (1999) C2 ganglion can be injured by compression between the posterior arch of the atlas and the lamina of C2; *Spine*; **24**: 308-309
- Bogduk N., Govind J.; (2009) Cervicogenic headache: an assessment of the evidence on clinical diagnosis, invasive tests, and treatment; *Lancet Neurol*. **Oct**; **8**(10):959-68.
- Bogduk, N.; (1992) The anatomical basis for cervicogenic headache; *J Manipulative Physiol* **15**:67-70

- Bono, G., Antonaci, F., Dario, A., et al; (2000) Unilateral headache na their relationship wth cervicogenic headache; *Clin Experiment Rheum* **18**(2 Suppl. 19):S11-15
- Bovim, G.; (1992) Cervicogenic headache, migraine and tension-type headache. Pressure-pain threshold measurements; *Pain* **51**:169-173
- Bovim, G.; Berg, R., Dale, LG.; (1992) Cervicogenic headache: anesthetic blockades of cervical nerves (C2-C5) and facet joints (C2/C3); *Pain* **49**:315-320
- Bovim, G., Bonamico, L., Fridriksen, TA, et al; (1991) Topographic variations in the peripheral course of the grater occipital nerve. Autopsy study with clinical correlations; *Spine* **16**:475-478
- Bovim, G., Sjaastad, O.; (1993) Cervicogenic headache: Responses to nitroglycerin, oxygen, ergotamine and morphine; *Headache* **33**:249-252
- Bradley, W., et al; (2004) Neurology in Clinical Practice: Principles of diagnosis and management; Fourth Edition; pp. 2055-2057; Butterwoth Heinemann
- Chou, LH, Lenrow, DA; Cervicogenic Headache, (2002) *Pain Physician*. **Apr**;5(2):215-25.
- Clayton, E. (1999); Clayton's electrotherapy; 10th edition; London, WB Saunders
- Crowe, HE; (1928) Injuries in the cervical spine; *Proceedings of the Wester Orthopaedic Association*, San Francisco, CA
- D'Amico, D., Leone, M., Bussone, G., (1994) Side-locked unilaterality and pain localization in long-lasting headaches: Migraine, tension-type headache and cervicogenic headache, *Headache* **34**:526-530
- Dreyfus, P., Michaelsen, M. Fletcher, D.; (1994) Atlanto-occipital and lateral atlanto-axial joint pain patterns. *Spine* **19**:125-132
- Dwyer, A., Aprill, C., Bogduk, N.; (1990) Cervical zygapophyseal joit pain patterns I: A sudy of normal volunteers. *Spine* **15**:453-457
- Evans, RW; (1992) Some observation on whiplash injuries; *Neurol Clin* **14**: 9725-997

- Fredriksen, TA, Hovdal, H., Sjaastad, O.,(1987) "Cervicogenic headache" – clinical manifestation. *Cephalagia* **7**:147-160
- Freund, BJ, et al; (2000) Treatment of chronic cervical-associated headache with botulinum toxin A: A pilot study; *Headache* **40**:231-236
- Grimmer, K.; (1993) Relationship between occupation and episodes of headache that match cervical origin pain patterns; *J Occup Med* **35**: 929-935
- Hague, T.; (1954) Catheter vertebral angiography; *Acta Radiol (Stockh)* Suppl: 109
- Hammond, SR, Danta, G.; (1978) Occipital neuralgia; *Clin Experiment Neurol* **15**:258-270
- Headache Classification Committee of the International Headache Society; Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and face pain; (1998) *Cephalalgia*, Suppl. 7:1-96
- Hobson, DE, et al; (1997) Botulinum toxin injection for cervicogenic headache; *Headache* **37**:253-255
- Hu, X. L., Markson, R. B., Lipton, R. B., et al; (1999), "Disability and economic costs of migraine in the United States: A population based approach," *Arch Intern Med*, vol. 159, pp. 813-818
- Hunter, CR, Mayfield, FH; (1948) Role of the upper cervical roots in the production of pain in the head; *Am J Surg* **48**:743-751
- Iansek, R., et al; (1987) Cervical spondylosis and headaches: *Clin Experiment Neurol.* ; **23**: 175-178
- Jansen, J.; (2000) Surgical treatment of non-responsive cervicogenic headache; *Clin Experiment Rheum* **18**(2 Suppl. 19); S67-70
- Keith, WS; (1986) Whiplash-injuries of the 2nd cervical ganglion and nerve; *Can J Neurol Sci* **13**: 133-137
- Kerr, FWL; (1961) Structural relation of the trigeminal tract to the upper cervical roots and the solitary nucleus of the cat; *Exp Neurol* **4**: 134-148

- Kuhn, WF, Kuhn, SC, Gilberstadt, H., et al (1997) Occipital neuralgias: clinical recognition of a complicated headache. A case series and literature review. *J Orofac Orthop* **11**: 158-165
- Lambert, GA, Zagami, AS, Bogduk, N., et al; (1991) Cervical spinal cord neurons receiving sensory input from the cranial vasculature; *Cephalalgia* **11**: 75-85
- Leone, M., D'Amico, D., Grazi, L., et al; (1998) Cervicogenic headache: A critical review of the current diagnostic criteria; *Pain* **78**:1-5
- Leone, M., D'Amico, D., Moshiano, F., et al; (1995) Possible identification of cervicogenic headache among patients with migraine: an analysis of 374 headaches. *Headache* **35**:461-464
- Lipton, R. B., Stewart, W. F., Diamond, S., et al; (2001) "Prevalence and burden of migraine in the United States: data from the American migraine study II," *Headache*, vol. 41, pp. 646-657
- Lord, SM, Barnsley, L., Wallis BJ, et al; (1996) Chronic cervical zygapophyseal joint pain after whiplash. A placebo-controlled prevalence study; *Spine* **21**:1737-1745
- Lord, SM., Barnsley, L., Wallis BJ., et al; (1996) Percutaneous radio-frequency neurotomy for chronic cervical zygapophyseal joint pain; *N Engl J Med* **335**:1721-1726
- Lord, SM., Barnsley, L., Bogduk, N.; (1995) The utility of comparative local anesthetic blocks versus placebo-controlled blocks for the diagnosis of cervical zygapophyseal joint pain; *Clin J Pain* **11**:208-213
- Lu, J., Ebrahim, NA; (1998) Anatomic considerations of C2 nerve root ganglion; *Spine* **23**: 649-652
- MacGregor, A.; (2002) "Understanding Migraine and other Headaches", Family Doctor Publication Limited, pp. 5-9
- Mark, BM; (1990) Cervicogenic headache differential diagnosis and clinical management: literature review. *Cranio* **8**:332-338

- Martelletti, P., Di Sabato, F., Granata, M., et al; (1998) Epidural corticosteroid blockade in cervicogenic headache; *Eur Rev Med Pharmacol Science* **2**:31-36
- Martelletti, P., Di Sabato, F., Granata, M., et al; (1998) Failure of long-term results of epidural steroid injections in cervicogenic headache; *Eur Rev Med Pharmacol Science* **2**:10
- McDonald, GJ Lord, SM, Bogduk, N.; (1999) Long-term follow-up of patients treated with cervical radiofrequency neurotomy for chronic neck pain *Neurosurgery* **45**:61-67
- Meloche, JP, et al; (1993) Painful intervertebral dysfunction: Robert Maigne's original contribution to headache of cervical origin. The Quebec Headache Study Group. *Headache* **33**: 328-334
- Mitchell, BS, Humphreys, BK, O'Sullivan, E.; (1998) Attachment of the ligamentum nuchae to cervical posterior spinal dura and the lateral part of the occipital bone; *J Manipulative Physiol Ther* **21**: 145-148
- North, RB, Kidd, DH, Zahurak, M., et al; (1996) Specificity of diagnostic nerve blocks: a prospective, randomized study of sciatica due to lumbosacral spine disease. *Pain* **65**:77-85
- Obelieniene, D., Schrader, H., Bovim, G., et al; (1999) Pain after whiplash: A perspective controlled inception cohort study; *J Neurol, Neurosurg Psychiatry* **66**: 279-283
- Pfaffenrath, V., Dandekar, R., Mayer, ET, et al; (1998) Cervicogenic headache: results of computer-based measurements of cervical spine mobility in 15 patients; *Cephalalgia* **8**: 45-48
- Pikus, HJ, Phillips, JM; (1995) Characteristics of patients successfully treated for cervicogenic headache by surgical decompression of the second cervical root; *Headache* **35**:621-629
- Poletti, (1991) CE; C2 and C3 dermatomes in man; *Cephalalgia* **11**:155-159

- Pollmann,W., Keidel, M., Pfaffenrath, V.:(1997) Headache and the cervical spine. A criteria review; *Cephalalgia* **17**:801-816
- Reale, C., Turkiexics, AM, Reale, CA, et al; (2000) Epidural steroids as a pharmalogical approach; *Clin Experiment Rhuem* **18**(2 Suppl. 19):S65-66
- Sand, T., Bovim, G., Helde, G.:(1992) Intracutaneous sterile water injections do not relieve pain in cervicogenic headache; *Acta Neurol Scand* **86**:526-528
- Sand, T., Zwart, JA, Helde, G., et al; (1997) The reproducibility of cephalic pain pressure threshold in control subjects and headache patients; *Cephalalgia* **17**:748-755
- Seeley, R., Stephens, T., Tate, P.; (1995) "Anatomia e Fsiologia", Terceira Edição; pp. 429-432, pp. 442, 443, pp. 471-474; Lusodidacta
- Sjaastad, O., et al; (1995) Cervicogenic headache. Long-term results of radiofrequency treatment of the planum nuchale; *Func Neurol* **10**:265-271
- Sjaastad, O., Bovim, G., Stovner LJ; (1992) Laterality of pain and other migraine criteria in common migraine – a comparsion with cervicogenic headache. *Func Neurol* **7**:289-294
- Sjaastad, O., Fredriksen, TA; (2000) Cervicogenic headache: Criteria, classification and epidemiology. *Clin Experiment Rheum* **18**(2 Suppl 19); S3-6
- Sjaastad, O., Fredriksen, TA, Pfaffenrath, V.; (1990) Cervicogenic headache: Diagnostic criteria; *Headache* **30**:725-726
- Sjaastad, O., Fredriksen, TA. Stolt-Nielsen, A., et al; (1997) Cervicogenic headache. A clinical review with special emphasis on therapy; *Func Neurol* **12**:305-317
- Sjaastad, O., Saunte, C., Hovdahl, H., et al; (1983) "Cervicogenic" headache, an hypothesis. *Cephalgia*, **3**:249-256

- Slipman, CW, Lieptz, JS, Jackson, HB, et al; (2001) Outcomes of therapeutic selective nerve root blocks for whiplash induced cervical radicular pain; *Pain Physician* **4**:167-174
- Slipman, CW, Lieptz, JS, Plasaras, CT, et al; (2001) Therapeutic zygapophyseal joint neurotomy for cervicogenic headache: A prospective study of 15 patients; *Func Neurol* **80**:182-188
- Suijter, ME, Van Kleef, M., et al; (1992) Occipital nerve block in the management of headache and cervical pain; *Cephalalgia* **12**:325-326
- Van Suijlekom, JA, et al; (1998) Radiofrequency cervical zygapophyseal joint neurotomy for cervicogenic headache: A prospective study of 15 patients; *Func Neurol* **13**:297-303
- Van Suijlekom, JA, Weber, WE, Van Kleef, M.; (2000) Cervicogenic headache: Techniques of diagnostic nerve block.; *Clin Experiment Rheum* **18**(2 Suppl. 19):S39-44
- Vincent, MB, Luna, RA, et al; (1998) Greater occipital nerve blockade in cervicogenic headache; *Arq Neuropsiquiatr* **56**:720-725

ANEXOS

Factores que podem desencadear cefaleias
Alimentação insuficiente <ul style="list-style-type: none">• Omitir refeições• Atrasar refeições• Quantidade inadequada
Alimentos específicos <ul style="list-style-type: none">• Ocasionalmente, queijo, chocolate e citrinos (embora os desejos por esses alimentos possam ser sinais prodrômicos e não factores precipitantes)• Certas bebidas alcoólicas (vinho, cerveja e outros)• Abstinência de cafeína
Factores de ordem ambiental <ul style="list-style-type: none">• Luzes fortes ou cintilantes• Esforço/exercício em excesso• Viagens• Alterações climáticas• Odores fortes
Factores hormonais (na mulher) <ul style="list-style-type: none">• Menstruação• Contraceção oral• Gravidez (poderá exacerbar sintomas localizados, surgindo a cefaleia, normalmente a partir do segundo trimestre)• Factores climáticos (período menstrual final)• Terapia hormonal de substituição (THS)
Doenças recorrentes (por exemplo, infecções víricas, como constipação ou gripe)
Sono <ul style="list-style-type: none">• Dormir em excesso• Não dormir o suficiente
Factores de ordem emocional (por exemplo, discussões, agitação, stress)
Dores na cabeça e no pescoço <ul style="list-style-type: none">• Dores nos olhos, nos seios perinasais, o pescoço, os dentes ou nos maxilares
De notar que nem todos os factores acima referidos se aplicam a todos os doentes, sendo que, normalmente, é necessária a presença de mais do que um para que a crise se desencadeie.

Anexo 1: Factores que desencadeiam cefaleias. Adaptado de MacGregor, A.; 2002.

Característica	Enxaqueca	Cefaleia tipo tensão	Cefaleia causada por stress/depressão	Cefaleia crónica diária	Cefaleia em salvas (rara)
Idade em que surge	Infância/adolescência/média de 20 anos	Qualquer idade, mas raramente na infância	Qualquer idade	30/40 anos	30 anos
Frequência com que a cefaleia ocorre	Episódica: média de uma a duas crises por mês, mas muito variável	Episódica ou diária	Normalmente, diária	Diária	Episódica: média de uma ou duas crises por dia, durante seis semanas Crónica: média de uma ou duas crises por dia
Duração da cefaleia	Algumas horas até 72h	Horas e semanas	Contínua	Contínua	Meia hora a duas horas
Sintomas principais	Geralmente unilateral Intensa Latejante	Localizada Sensível ao toque	Pressão generalizada Aperto à volta da cabeça Peso na cabeça	Generalizada Difusa e em moedeira Poderão ocorrer crises de enxaqueca adicionais	Unilateral e ocular
Sintomas associados	Náuseas Vómitos Fotofobia Sensação de mal-estar geral	Dores nos músculos do pescoço/ombros	Ligeiros	Ligeiros, excepto se tiver crise de enxaqueca adicionais	Ado afectado: lacrimojo e congestão nasais Lado afectado: olho congestionado
Humor durante a cefaleia	Normal, na maioria das vezes, mas pode estar associado a depressão	Normal	Depressivo	Contido	Normal
Saúde geral	Boa	Boa	Sensação de mal-estar geral	Sensação de mal-estar geral	Normal
Frequência de uso de medicação forte	Episódica	Episódica	Elevada (por vezes diária)	Rara ou diária, principalmente se associada ao abuso de medicação aguda	Episódica
Efeitos da medicação	A medicação correcta costuma causar efeito	Efeito em 20 a 30 minutos	Pouco efeito	Pouco efeito	A medicação correcta costuma causar efeito

Anexo 2: Características das cefaleias mais frequentes. Adaptado de MacGregor, A.; 2002.